

ЁШ РЕГБИЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА “ТЎП МАРРАГА” НОМЛИ СПОРТ ЎЙИНИНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Тулаганов Ш.Ф

п.ф.б.ф.д. (PhD), профессор.

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

Ўзбекистон, Чирчиқ шаҳри.

E-mail: shuha.87.12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14366433>

Аннотация. Ушбу мақолада регби-7 спорт турига ўргатишда ёшларга тўғри келадиган тўп маррага деб номланган янги спорт ўйинини қўллаш самарадорлиги келтириб ўтилган. Спорт турини ўзлаштиришдаги жисмоний ва техник ҳолатлардаги камчиликларини бартараф этишда, техник элементларни ўзлаштиришда янги услубларни пайдо бўлишига таъсир этиши билан бирга, уларнинг жисмоний, эстетик ва маънавий тарбиясига ҳам сезиларли таъсири кўрсатилган.

Калит сўзлар: Мослаштирувчи-ривожлантирувчи машқлар, ўқувчи ва талаба ёшлар, биохимёвий тавсифлар, махсус тренажёр, ижтимоий-педагогик аҳамият, умумий ва махсус тайёргарлик, техник ва тактик тавсиялар.

Аннотация. В данной статье представлена эффективность использования новой спортивной игры для молодежи под названием “мяч в цель” в обучении регби-7. Помимо устранения физических и технических недостатков в овладении спортом, это игра влияет на появление новых стилей в освоении технических элементов, а также оказывает существенное влияние на их физическое, эстетическое и духовное воспитание.

Ключевые слова: Адаптивно-развивающие упражнения, учащаяся и студенческая молодежь, биохимические характеристики, специальный тренажер, социально-педагогическое значение, общая и специальная подготовка, технико-тактические рекомендации.

Кириш. Республикамизда жисмоний тарбия ва спорт сиёсат даражасига кўтарилганлигини соҳага оид бир қатор Президент ва Хукумат қарорлар қабул қилинганлигидан кўришимиз мумкин.

Булар жумласига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 18-декабрдаги ПҚ-4063-сонли “Юқумли бўлмаган касалликлар профилактикаси, соғлом турмуш тарзини қўллаб-қувватлаш ва аҳолининг жисмоний фаоллиги даражасини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2019-йил 29-октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида регби спорт турини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4500-сонли ҳамда 2021-йил 5-ноябрдаги “Спорт таълими тизимини тубдан такомиллаштириш орқали олимпия ва паралимпия спорт турлари бўйича спортчилар захирасини шакллантириш сифатини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5279-сонли қарорларини кўрсатиб ўтиш жоиз.

Шунингдек, 2019 йил 13 февралдаги 118-сонли “2019 — 2023 йиллар даврида ўзбекистон республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш концепциясини тасдиqlаш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори асосида қуйидагиларни амалга ошириш долзарб этиб белгиланди.

2021/2022 ўқув йилидан бошлаб ўқувчилар, талабаларнинг ёш тоифасига қараб уларнинг жисмоний кўрсаткичларини (югуриш, отиш, сакраш, тортилиш) баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиб, “Кундалик” рейтинг дафтарига алоҳида саҳифада киритсин ҳамда ҳар чорак таҳлиллари ва натижалари акс эттирилишини таъминланиши белгилаб ўтилган.

Тахлилларнинг кўрсатишича, Ўзбекистон шароитида мазкур соҳадаги ушбу ҳолат, энг аввало, ушбу фаолиятдаги таркибий элементларга, инсонларнинг ёши, жинси, қизиқишлари ва жамиятдаги ижтимоий сиёсий қарашлари ҳамда ўрни каби омилларга мослаштирилмаганлиги ва оммавий ўйинлар миллий кадриятлар билан уйғунлашмаган, барча учун бирдек манзур бўладиган ва кўргазмали бешикаст ўйинларнинг ишлаб чиқилмаганлиги оқибатида вужудга келган.

Ўрганиш тахлилларга кўра, регби спорт тури республикамизда жадал суратларда ривожланиб келаётган спорт турларидан бири бўлиб ҳисобланади. 2016 йили Рио-де жанерода ўтказилган Олимпия ўйинларида **“Регби-7”** спорт тури бўйича мусобақалар ўтказилди. Мусобақа жисмоний зўриқиш ва гипер фаол ўйинчиларга эга бўлганлиги ва ғарб мамлакатларида алоҳида миллий спорт турлари бўлиб ҳисобланганлиги сабабли, жуда яхши кутиб олинди. Бу ўйин ўзининг жозибadorлиги ва жамоавий жипслашиш каби ғоялари билан ўзига жалб қилади.

Шу сабабли ушбу спорт турининг ўқувчи ёшлар ва талабалар учун мос келадиган ва уларнинг ўқув мактаб дастурига зид келмайдиган муқобил турини ишлаб чиқиш долзарб деб таъкидланди. Ёшлар орасида бу спорт тури орқали уларнинг жисмоний фаоллигини ошириш ва соғлошлаштириш вазифалари асосий вазифа бўлиб хизмат қилади. “Тўп маррага” номли янги спорт ўйини регби спорт турига ихтисослашган бўлиб, у мактаб ўқувчиларига ҳам тўлиқ мос келади.

Ушбу спорт ўйинини мактаб дастурига киритиш ва уни аҳолининг кенг қатламларида оммалаштириш, адабиётлар, методик қўлланмалар билан таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш каби устувор вазифалар ишнинг долзарблигини оширади.

Ўқувчи ёшлар ва талабалар учун Регби спорт туринининг муқобил тури бўлган “Тўп маррага” деб номланган шикастланишлар кам бўлган спорт ўйини қоидалари ишлаб чиқилди.

Мактабдан ташқари тўғараклар дастурига янги “Тўп маррага” спорт ўйинини киритиш, мактаб ўқувчиларининг саломатлигини яхшилаш, жисмоний фаоллигини ошириш, жавомавий фикрлаш, жисмоний ва психологик тайёргарлиги, жисмоний сифатлари, ўқувчи ва ёшлар организмнинг ҳар томонлама баркамол ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади, ҳамда бошқа ижобий фазилатлар тўғрисидаги билимлари, кўникма ва малакалари мақсадли шаклланиши, таълим тарбия жараёнларининг ўзаро мувофиқлашиши ҳамда самарадорлигига ижобий таъсири янада ортади.

Янги спорт ўйинини мактабдан ташқари ўқув тўғараклари машғулот жараёнига киритиш орқали регби спорт тури элементларини кенг аҳоли ўртасида оммалаштириш, ушбу спорт тури билан шуғуланувчилар сонини ошириш, мактаб ўқувчилари ҳамда шуғуланувчиларда жисмоний тарбия ва спортга бўлган қизиқиши, спорт натижалари ошишига ҳамда спортчини техникасида юзага келадиган камчиликларни бартараф этишга ёрдам беради.

Халқаро тажрибалардан маълумки, спорт турига ёндош спорт ўйинини ташкил этилиши, бу спорт турини ўзлаштиришдаги жисмоний ва техник ҳолатлардаги камчиликларини бартараф этишда, техник элементларни ўзлаштиришда янги услубларни пайдо бўлишига таъсир этиши билан бирга, уларнинг жисмоний, эстетик ва маънавий тарбиясига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.

Янги спорт ўйинини жорий қилиниши нафақат жисмоний саломатликни таъминловчи воситаси сифатида, балки, инсонни маънавий камолга етказишнинг муҳим шарт сифатида ҳам янги билимлар ва тушунчаларни шаклланишига ёрдам беради.

Хулоса. Ишлаб чиқилган янги спорт ўйини соғлиқни сақлаш билан боғлиқ машғулотлар самарадорлигини оширади ва фуқароларнинг тизимли жисмоний тарбия ва спортга бўлган салбий муносабатини ўзгартиради;

- ёш хусусиятларини, функционал ҳолатини ва ҳаракатланиш қобилиятини ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқарилган спорт ўйини фуқароларнинг умумий жисмоний тайёргарлиги даражасини оширади;

- жисмоний тарбия ва оммавий спорт тизимида ишлаб чиқилган спорт ўйини жисмоний тарбия ва спортни тизимли равишда ташкил этиш, соғлом муҳит ва соғлом турмуш тарзини қондириш учун самарали ёрдам беради;

- ёш гуруҳлари, жисмоний фаоллик хусусиятлари, ўтказиш шартлари ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда турли хил машғулотлар ўтказиш шакллари, соғломлаштириш воситаларини тавсифловчи ишлаб чиқилган услубий ишланмалар жисмоний тизимни яратишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Правила игры союза регби” World rugby 2022
2. Ксенофонтова Е.А., Тюрин В.Д. Регби Настольная Книга детского тренера 8-10 лет. – М., Благотворительный фонд «Становление регби», 2012 г.
3. Набиев Т.Э., Тулаганов Ш.Ф., Кариева Р.Р. Теория и методика регби. ўқув қўлланма. УДЖТСУ 2021й
4. Набиев Т.Э., Тулаганов Ш.Ф., Кариева Р.Р. Пвышение спортивно-педагогического мастерства. ўқув қўлланма. УДЖТСУ 2021й
5. Е.С. Хайхем, В.Ж. Хайхем “Регби на высоких скоростях” Москва 1997